

FIZIKA AMALIY MASHG'ULOTLARIDA AXBOROT TEXNOLGIYALARINI JORIY ETISH

*M. Saidaripova, Toshkent shahar Yunusobod tumani 63 maktab
oliy toifali fizika fani o'qituvchisi, Xalq ta'limi a'lochisi*

Maqolada zamonaviy axborot texnologiyalarning ta'limiy imkoniyatlari, ularni umumot'rtta ta'lim maktablarda foydalanish ko'rib chiqilgan. Bir fizik masalani ikki usulda (fizika va axborot texnologiyalarning ayrim dasturlari) foydalanishda misol keltirilgan.

Tayanch so'zlar: ta'lim, fizika, informatika, pedagogika, raqamli texnologiya, konvergent yondoshuv, dastur.

В статье рассмотрены образовательные возможности современных информационных технологий, их использование в общеобразовательных школах. Приведен пример использования физической задачи двумя способами (физика и некоторые приложения информационных технологий).

Ключевые слова: образование, физика, информатика, педагогика, цифровые технологии, конвергентный подход, программа.

The article considers the educational capabilities of modern Information Technology, their use in secondary education schools. An example is given when using one physical issue in two ways (physics and some applications of information technologies).

Keywords: education, physics, computer science, pedagogy, digital technologies, convergent approach, program.

O'quvchilarning amaliy malakalar hosil qilishlarida, ularning tafakkurlarini, fikrlash qobiliyatlarini oshirishda, nazariy bilimlarni mustahkamlashda, fanga bo'lgan qiziqishlarini uygotishda masalalar echish, shu fandan to'garaklar o'lgkazish va sinfdan tashqari

mashgulotlar o'tkazish muxim rol o'ynaydi. Fizika predmetni yaxshi o'zlashtirish, unga qiziqishni ortirishning eng yaxshi yo'li fanda berilgan qonun-qoidalarni aniq tassavur qilish va ulardan amalda foydalanishdir.

Talim usullarining innovatsionligi o'quv ma'lumotlarining yangi manbalari paydo bo'lishi tufayli o'qitish usullarining kengayishi bilan belgilanadi. Axborot texnologiyalardan foydalanish fizikani o'rganishning yangi yo'llarini ochib beradi. Ayrim qrafik tasvir qilish bilan bo'lig bo'gan amaliy mashg'ulotlarni an'anaviy amaliy foydalanuvchi mumkin bo'lmagan keng diapazonda o'rganish mumkin. Bularning barchai fizikani tezroq tushunishga chuqur o'zlashtishga yordam beradi.

Misol tariqasida quyida keltirilgan masalani oldin fizika usulda keyin xuddi shu masalani axdorot texnologiya Python dasturidan foydalanib yechilgan. Bu esa o'z o'rnida fanlararo integratsiyasiga ham misol bo'ladi.

1. Massasi $m = 100\text{g}$ va balandligi $h = 10\text{ cm}$ bo'lgan silindr shaklidagi yupqa stakan ikkinchi bir idishning silliq tubiga ag'darib qo'yildi va shundan so'ng ikkinchi idishga asta sekin $H = 20\text{ cm}$ balandlikkacha suv quyildi. Stakan suza boshlashi uchun suvni necha gradusgacha isitish kerak. Stakaning diametri $d = 4\text{ cm}$. Butun tizimning boshlang'ich temperaturasi $T = 300\text{ K}$, atmosfera bosimi $p_0 = 720\text{ mm.sim.ust}$ ga teng[3,4].

Yechish:

Stakanga, u suza boshlagan paytdagi, ta'sir etuvchi kuch

$$F_1 = [p_0 + rg(H - h)]S \quad (1)$$

bu yerda $S = \frac{\pi d^2}{4}$, p_0 - atmosfera bosimi, r - suvning zichligi, S - stakan tubining yuzasi, d - stakaning diametri; mg - stakanga ta'sir etuvchi og'irlik kuchi (stakandagi havo massasini hisobga olmasa ham bo'ladi);

stakandagi havoning bosim kuchi $F_2 = p_1 S$ (2)

Stakan suzishi uchun quyidagi shart bajarilishi kerak: $F_2 \geq F_1 + mg$.

Vertikal o'qqa proyeksiyani muvozanatlik sharti:

$$F_1 - F_2 + mg = 0 \quad (3)$$

Gaz o'zgarmas hajmda qizitiladi, shuning uchun $\frac{p_o}{T} = \frac{p_1}{T_1}$

$$\text{bu yerda } T_1 = T + \Delta T, \text{ bundan } p_1 = p_o \frac{T + \Delta T}{T} \quad (4)$$

ni olamiz. Bunga kuch va bosimni (1), (2) va (4) lardagi ifodalarini qo'yib quyidagini olamiz:

$$\left[p_o + \rho g(H - h) \right] S - p_o \frac{T + \Delta T}{T} S + mg = 0 \quad (5)$$

$S = \frac{\pi d^2}{4}$ ekanigini inobatga olib, (5) dan ΔT uchun quyidagi ifodani olamiz:

$$\Delta T = T \cdot g \frac{\left[\rho(H - h) + \frac{4m}{\pi d^2} \right]}{p}$$

Bunga son qiymatlarni qo'yamiz:

$$\Delta T = 300 \cdot 9,8 \frac{\left[1000(0,2 - 0,1) + \frac{4 \cdot 0,1m}{3,14 \cdot 0,04^2} \right]}{13600 \cdot 9,8 \cdot 0,72} = 5,6K.$$

Javob: $\Delta T = 5K$

```
from tkinter import *
```

```
from tkinter import messagebox
```

```
def xolbek():
```

```
    at=Tk()
```

```
    at.geometry("820x480")
```

```
    at.title("MASALA")
```

```
    at.configure(bg="#FFFFFF")
```

xk89=Label(at,text="Stakanga, u suza boshlagan paytdagi, ta'sir etuvchi kuch.

$$F_1 = [p_o + rg (H - h)]S \quad (1)$$

\n bu yerda $S = \frac{\pi d^2}{4}$, p_o - atmosfera bosimi, r -suvning zichligi,

S - stakan tubining \nyuzasi, d- stakanning diametri; mg- stakanga ta'sir etuvchi og'irlik kuchi \nyuzasi, d – stakanning diametri; mg- stakanga ta'sir etuvchi og'irlik kuchi \nstakandagi havoning bosim kuchi $F_2 = p_1 S$ (2)

\nStakan suzishi uchun quyidagi shart bajarilishi kerak: $F_2 \geq F_1 + mg$.

\nVertikal o'qqa proyeksiyani muvozanatlik sharti:

$$F_1 - F_2 + mg = 0 \quad (3)$$

\nGaz o'zgarmas hajmda qizitiladi, shuning uchun $\frac{p_o}{T} = \frac{p_1}{T_1}$ \n bu

yerda $T_1 = T + \Delta T$, bundan $p_1 = p_o \frac{T + \Delta T}{T}$ 4) \nni olamiz. Bunga kuch va bosimni (1), (2) va (4) lardagi ifodalarini qo'yib \nquyidagini olamiz:

$$\n. [p_o + \rho g (H - h)]S - p_o \frac{T + \Delta T}{T} S + mg = 0 \quad (5)$$

\n $S = \frac{\pi d^2}{4}$ ekanigini inobatga olib, (5) dan ΔT uchun quyidagi

ifodani olamiz:

$$\Delta T = T \cdot g \frac{\left[\rho (H - h) + \frac{4m}{\pi d^2} \right]}{p}$$

\n Bunga son qiymatlarni qo'yamiz:

$$\n \Delta T = 300 \cdot 9,8 \frac{\left[1000(0,2 - 0,1) + \frac{4 \cdot 0,1m}{3,14 \cdot 0,04^2} \right]}{13600 \cdot 9,8 \cdot 0.72} = 5,6K.$$

“,bg=#FFFFCC”,font=(“Georgia”,15))


```

xk89.pack()
at.mainloop()
def chiqishh():
    messagebox.showinfo("MASALA", "Tizimdan chiqdingiz!")
    attt.destroy()
def chiqish():
    attt=Tk()
    attt.geometry("820x480")
    attt.title("MASALA")
    attt.configure(bg="#FFFFCC")
    def chiqishhh():
        ul=unn.get()
        if ul!="":
            if ul=="5":
                messagebox.showinfo("Javob", "Javobingiz to'g'ri \nOFARIN")
            else:
                messagebox.showerror("Javob", "Javobingiz noto'g'ri\nQaytadan
o'rinib ko'ring!")
            else:
                messagebox.showinfo("Javob", "Kiritishda xatolik mavjud!")
                xk5=Label(attt,text="Javobni yozishingiz mumkin!",
bg="#FFFFCC",font=("Georgia",16))
                xk5.pack()
                unn=Entry(attt,text="",font=("Georgia",16))
                unn.pack(padx=10,pady=5)
                tt_ch=Button(attt,text="Javobni
ekshirish",bg="#FFFFCC",font=("Georgia",16),command=chiqishhh)
                tt_ch.pack()
                t_ch=Button(attt,text="Tizimdan
chiqish",bg="#FFFFCC",font=("Georgia",16),command=chiqishh)
                t_ch.pack()

```



```

    att.mainloop()
    att=Tk()
    att.geometry("820x480")
    att.title("MASALA")
    att.configure(bg="#FFFFCC")
    xk=Label(att,text="1. Massasi  $m = 100\text{g}$  va balandligi  $h = 10\text{ cm}$ 
bo'lgan silindr shaklidagi yupqa stakan \nikkinchi bir idishning silliq
tubiga ag'darib qo'yildi va shundan so'ng ikkinchi \nidishga asta sekin
 $H = 20\text{ cm}$  balandlikkacha suv quyildi. Stakan suza boshlashi uchun\n
suvni necha gradusgacha qizitish kerak. Stakaning diametri\n  $d=4\text{ cm}$ .
Butun tizimning boshlang'ich temperaturasi  $T = 300\text{ K}$ , atmosfera
bosimi \n $p_0 = 720\text{ mm.sim.ust.ga teng.}$ ")
    xk.config(bg="#FFFFCC",font=("Georgia",15))
    xk1=Label(att,text="",bg="#FFFFCC")
    xk1.pack()
    xk.pack()
    xk2=Label(att,text="",bg="#FFFFCC")
    xk2.pack()
    xk3=Label(att,text="",bg="#FFFFCC")
    xk3.pack()
    xk4=Label(att,text="Javobni ko'rishni hohlaysizmi yoki\n O'ziz
topishni hohlaysizmi?",bg="#FFFFCC",font=("Georgia",20))
    xk4.pack()
    t_k = B u t t o n ( a t t , t e x t = " J a v o b n i
ko'rish",bg="#FFFFCC",font=("Georgia",16),command=xolbek)
    t_k.pack()
    xk8=Label(att,text="",bg="#FFFFCC")
    xk8.pack()
    t_ch=Button(att,text="Javobni
yo'zish",bg="#FFFFCC",font=("Georgia",16),command=chiqish)
    t_ch.pack()
    att.mainloop()

```


Olingan natijalardan shunday xulosa qilish mumkinki, masalalarni tandem usulida echib, yechimlari faqatgina analitik usullar yordamidaginamas, balki dasturlardan foydalanib yechish usullaridan ham o'rgatish mumkin ekan[1]. Shu bilan birga o'qituvchilar turli axborot dasturlash tillari kabilardan foydalanib fizik masalalarni yechishni o'rganishsa ularning ta'lim berish jarayonida dars sifati va samaradorligi keskin ortadi. Natijada raqobatbardosh kadrlar tayorlashga samarali xissa qo'shiladi.

Adabiyotlar:

1. *А. Боровский. Программирование в Delphi. 2005g*
2. *Дерягин А.В. Цифровые технологии в учебном физическом эксперименте: монография/А.В. Дерягин. - Казан: изд-во Казан. ун-та, 2019. – 154 с.*
3. *Ф.Х. Ибрагимова. Замонавий таълимда рақамли технологиялардан фойдаланишнинг айрим долзарб масалалари “Raqamli ta'limning zamonaviy tendentsiyalari va ularni ta'lim-tarbiya jarayoniga tadbiiq qilish yo'llari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi 25-oktabr 2023-yil 333.*
4. *В.А.Олимов. Физика амалий машг'улотларни bajarishda Axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanish. T.N.Qori Niyoziy nomidagi O'zPFITI. “Uzluksiz ta'lim tizimida tabiiy fanlarni o'qitishga zamonaviy yondashuvlar: muammo va yechimlar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani 2023y 13 aprel.*

